

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MUSIQA MADANIYATI FANI DARSLARINI O'TISH TEXNOLOGIYASI

*Muxtorova Malika Anvar qizi*¹

¹ Chirchiq davlat pedagogika univrsiteti San'atshunoslik fakulteti 2-bosqich, 22/2-guruh

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy qadriyatlarimizning muhim tarkibiy qismi bo'lgan musiqaning inson hayotidagi o'rni, xususan bugungi kundagi yoshlarning musiqiy didi va madaniyatini yuksaltirishda uning ahamiyati, maktablarda bu fanga nisbatan ko'proq va kengroq ahamiyat qaratilishi kerakligi, darslarning mazmunan qiziqarli va to'g'ri tashkil etish lozimligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: xalq musiqa ijodi, lad, maqoom, ashula, diksiya, nafas, mutatsiya, diapason, vocal, oktava, ovoz.

KIRISH

Milliy qadriyatlarimizning muhim tarkibiy qismi, muayyan ma'noda, uning tayanchi bo'lgan milliy musiqasiz inson, binobarin, xalq ruhiyatining kuchini, uning his-tuyg'u va kechinmalarini anglash mumkin emas. Shu ma'noda aytish mumkinki, xalqimiz, xususan, yoshlarning musiqiy didi va madaniyatini yuksaltirmay turib, ma'naviy hayotimizda paydo bo'layotgan va asoratli iz qoldirayotgan ayrim og'riqli masalalarni bartaraf etishning imkoni yo'q. Prezidentimiz zikr etganidek; "Bizning milliy an'analarimizga odob axloq qoidalariga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan kliplar, turli tillardagi so'zlarni qovushtirib yoki talaffuzini ataylab buzib aytish kabi nomunosib xarakatlarni ayrim yosh ijrochilar o'zi uchun qandaydir bir yangicha uslub deb bilayotgani, menimcha, san'atni, uning mohiyati va ahamiyatini tushunmaslikdan boshqa narsa emas. Madaniy jamoatchiligimiz, avvalom bor musiqashunos olimlar, ustoz san'atkorlar, kompozitorlar, yozuvchi va jurnalistlar, ko'p sonli san'at ixlosmandlari bunday masalalar yuzasidan o'z fikrlarini ochiq bildirib borishi, shu tariqa yoshlarimizga to'g'ri tarbiya berishimiz ham qarz, ham farz, deb o'ylayman". Buning uchun esa ta'lim muassasalarida o'tilayotgan musiqa darslari sifatini tubdan yaxshilash, musiqa o'qitish metodlarini takomillashtirish, yosh avlod qalbiga milliy musiqiy ohanglarni singdirish, ularning musiqiy did va madaniyatini yanada yuksaltirish zarur.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. O'rganiladigan asarlar badiiy va g'oyaviy jihatdan yaxlit tassurot qoldirishi uchun ularni ma'lum mavzu asosida o'rganish maqsadga muvofiqdir. Bunday mavzular bir yoki bir necha dars asosida musiqa qonuniyatlari, ijrochilik turlari yoki uning ifoda vositasi bo'lgan ma'lum mazmun bilan bog'lanishi mumkin. Masalan: "Lad nima?", "Xalq musiqa ijodi", "Bastakorlik va kompozitorlik ijodi", "Musiqiy-epik dostonlari", "Katta ashula janri", "Maqomlar", "O'zbek musiqasida ijrochilik uslublari", "Musiqaning oddiy shakllari" "Qo'shiqlarda kuplet shakllari", "Syuita shakli" Simfonik asarlar janrlari Musiqiy sahna asarlari va boshqalar shular jumlasidandir.

Garchi mazkur mavzu tuzimi uslubi yangi dastur tarkibida ishlab chiqilayotgan bo'lsa-da, ammo bu narsa keng o'qituvchilar tajribasiga g'am tayangan bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Asarni badiiy yaxlit idrok qilish ikkinchidan, dars tuzilishiga ham bog'liq. Darsda turli musiqiy faoliyat turlarini musiqa tinglash, ashula aytish, asarni musiqiy pedagogik tahlil etish, musiqaning badiiy xususiyatini ayrim harakatlarda ifodalash va hokazo yagona maqsad sari yo'llash va bu bilan darsni mazmunan qiziqarli tashkil etish kopleks dars tipiga kiradi. Darsda faqatgina ashula aytib bolalarni zeriktirishga yo'l qo'ymaslik lozim. Bu ularning qiziqishini so'ndiradi va ovoz apparatlariga ziyon yetkazadi.

Dasturda turli musiqiy faoliyatlarni qo'llash bilan darsning o'ziga xos badiiy kompozitsiyasini vujudga keltirish mumkin. Darsning asosiy faoliyat turlarini darsning mantiqiy yaxlitligidan ajratmagan holda quyidagilarga e'tibor berishadi.

Ashula aytish. "Barchamizga ayonki, kuy-qo'shiqqa, san'atga muhabbat, musiqa madaniyati xalqimizda bolalikdan boshlab, oila sharoitida shakllanadi. Uyida dutor, doira yoki boshqa cholg'u asbobi bo'lmagan, musiqaning hayotbaxsh ta'sirini o'z hayotida sezmasdan yashaydigan odamni bizning yurtimizda topish qiyin desak, mubolag'a bo'lmaydi.

Natijalar. Eng muhimi, bugungi kunda musiqa san'ati navqiron avlodimizning yuksak ma'naviyat ruhida kamol topishida boshqa san'at turlariga qaraganda ko'proq va kuchliroq ta'sir ko'rsatmoqda". Dasturga turli vokal va musiqiy xususiyatga ega bo'lgan qo'shiqlar kiradi. Vokal-xor ishlari yuzasidan ularning har biri ma'lum malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. O'qituvchi sinf imkoniyatlarini hisobga olgan holda yil davomida o'rgatish uchun 10-12 ta qo'shiq tanlaydi va ularning vokal ijrochilik darajasi va badiiy mazmuni maktab hayotiga mosligini inobatga olib, ularni ma'lum tartibga soladi.

O'qituvchi tanlangan musiqa asarlarini muayyan bir tartibga solar ekan, o'quvchilarning ovoz hajmi ishtiyoq va zavqi, musiqa va ashula sohasidagi tayyorgarligini e'tiborga olish lozim. O'quvchilarga musiqiy tarbiya berishning negizi xorda ashula aytishdir, chunki musiqaga bo'lgan qobilyatini o'stirish, musiqaga san'atga bo'lgan mehr va qiziqishni oshira borish vazifasi o'quvchilarning o'z faoliyati jarayonida muvaffaqiyatli bajariladi.

O'quvchilarning quyi sinflarda olgan vokal-xor malakalari takomillashadi, bu malakalar ashulaning to'g'ri va ta'sirli aytishini ta'minlaydi, bolalar ovozining yaxshilanishiga va parvarish qilinishiga yordam beradi.

Diksiyaning aniq va ravshanligi ashulaning tushunarli bo'lishiga yordam berib, uning badiiy obraz etishiga ko'maklashadi.

Muhokama. Bolalarning ovoz apparatlari, musiqa o'quvi yoshga qarab o'sadi. Shuning uchun ashula aytish malakalari, ovoznining asosiy elementlari: nafasni rejaga solish, tovush hosil qilish, diksiya soz ansambl dasturda har qaysi o'quv yili uchun alohida-alohida beriladi. Ta'lim jarayonida bu elementlarning hammasi bir-biriga uzviy bog'lanib boradi. Yuqorida ko'rsatilgan elementlarning har biri hamma sinfdagi ashula aytish ishining mazmuniga kiradi va asta-sekin mustahkamlanib, sifati o'zgarib, murakkab ashula repertuarida rivojlanadi. VII-sinf o'quvchilariga alohida e'tibor berish kerak, chunki bu yoshda ko'pchilik o'g'il bolalarda ham, qiz bolalarda ham mutatsiya davri avj oladi. Bu

vaqtda 13-14 yoshdagi o'g'il bolalarning ovozi keskin o'zgaradi. Ayniqsa o'g'il ovozi bolalar ovozlari pasaya borib, ovoz diapozioni o'rta hisob bilan oktava darajasiga tushib qoladi.

Hatto ovoz o'zgargandan keyin, ya'ni mutatsiyadan so'nggi dastlabki darvda ham ovoz diapozioni ko'pincha cheklangan bo'ladi, bu ovozning tembr xususiyatlari noaniq bo'ladi. Bular repertuari tegishli suratda cheklash va puxta tanlash zaruratni keltirib chiqadi. Bu vaqtda ko'proq, ikki ovozi repertuar tavsiya qilinadi. O'g'il bolalar soprano yoki alt ovozi bilan aytiladigan ashulani bir oktava ohangda takrorlash mumkin. Bu yoshdagi ba'zi o'g'il bolalar hali bolalar ovozi bilan, ya'ni soprano va alt ovozlari mos keladigan ovoz bilan ashula aytivchilarning diapozioni ham, erkakcha ovoz bilan ashula aytivchilarning diapozoni ham cheklangan. (Ba'zan kvinta seksta darajasida, Do1 –lya –bemol, -lya1 oralig'ida) bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham o'g'il bolalar o'z diapozon doirasiga kirmaydigan ashula qismlarini aytmassliklari kerak. Ashula aytish murakkab psixofiznologik jarayondir. Ashula aytganda bola organizmining deyarli hamma a'zolari, ayniqsa, tovush hosil qiluvchi artikulyatsiya, nafas organlari va nerv to'qimalari faol ishtirok etadi. Agar mazkur organlarning biri ashula aytish jarayonida notug'ri ishlasa, ovoz apparatiga va ovoz hosil bo'lishiga ziyon yetishi mumkin. Shuning uchun vokal malakalarini hosil etishda bu organlarning bir vaqtda o'zaro aloqada va normal ishlashga erishish zarur. Bu tadbirlar nafasning tekis, osoyishta to'liq chiqishga va nutq talaffuzning yaxshi rivojlanishiga katta yordam beradi.

Xulosa. Musiqa o'quvini o'stirish ovozni parvarish qilish va vokal xor malakalari hosil etishga maxsus vokal mashqlari, ya'ni uch tovushli, past bosqich yoki yuqori bosqichdagi tovushlar orasida va uning kvinta yoki oktava miqyosidagi qismlarida ashula aytib, bir ovozda asosan, yalla yoki qo'shiqlardan parchalar aytish, "ovozni marosimga solish" katta ahamiyatga egadir. Notaga qarab ashula aytish malakasi ham shu xilda mashq qilish yo'li bilan hosil etiladi. Bu xildagi mashqlar uchun har dars 3-6 minut vaqt ajratiladi. Shu tarzda darslar to'g'ri tashkil qilinib, o'quvchi va o'qituvchilarning ham vaqtlari zoye ketmaydi. Dars qanchalik qiziqarli va o'yinlarga boy bo'lsa, shunda o'quvchilar ko'proq qiziqishadi hamda hech bo'lmaganda shu tariqa bilimlarni tezroq egallashadi.

E'tirofli jihatlar: Ushbu maqolada har bir o'quvchi yoshning kelajagi, ma'naviyati yuksak bo'lib tarbiyalana olishi uchun eng avvalo uning qalbi, madaniyati yaxshi tarbiyalanishi kerakligi, bunda esa musiqaning tutgan o'rni va ahamiyati juda kata ekanligiga e'tibor berilgan. Musiqa darslarining to'g'ri va tizimli shaklda qay holatda tashkil etilishi kerakligi, shu bilan birga buning natijasida o'quvchi bolalarning nimalarni amalga oshira olishlari keng yoritib berilgan

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. G.Tursunova "Jahon musiqa tarixi" Toshkent-2017, O'quv qo'llanma.
2. Международный научный журнал № 3 (100), часть 1 «Новости образования: исследование в XXI веке» октябрь, 2022 г
3. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. Barkamol avlod orzusi. –Toshkent: O'zbekiston, 1998. –20-29 b.
4. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod orzusi. – Toshkent: O'zbekiston, 1998.- 31-61 b.
5. Karimov I. A. "Yuksak ma'naviyat –yengilmas kuch" Toshkent: 2008-y 176 b
6. Karimov I.A. Istiqloq va ma'naviyat. –Toshkent: O'zbekiston, 1995.
7. Karimov. I.A. Barkamol avlod orzusi Toshkent "O'qituvchi" nashriyoti 1999
8. Асафьев Б.В.Музыкальная форма как процесс. Л.: Госуд.муз. изд.,1973г.,
9. Akbarov A.I. Musiqa lug'ati. Toshkent 2000 yil.

10. Begmatov S, Mamirov Q, Mansurov A, Karimova D, Ro'ziyev I. 6-sinf uchun dasrlik G'. G'ulom nomidagi "Adabiyot va San'at" nashriyoti. Toshkent 2001 yil.
11. Nurmatov X. Norxo'jayev N, Mirrahimov A. Musiqa 3-sinf darslik T., 2002 yil.
12. Omonullayeva D. Darsda xalq merosi o'rganish. Boshlang'ich ta'lim, 1993.
13. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. -T., O'zbekiston, 2000
14. Ismoilova M.E. "Xalq qo'shiqlari vositasida o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirish". O'quv qo'llanma, Toshkent "Istiqlol" nashriyoti. 2006y. -136 bet
15. Mamirov Q, S. Begmatov. Musiqa. 6-sinf uchun darslik. -T.: G' G'ulom nomidagi nashriyot -matbaa ijodiy uyi, 2018 y.